

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Кўзиев Ислонжон Неъматович

Тошкент давлат иқтисодий университетининг Аудит кафедраси профессори, и.ф.д.,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038796>

Аннотация. Мазкур мақолада хўжалик юритувчи субъектларда аудиторлик текширувларини ўтказиш жараёнида таҳлилий амалларнинг ўрни ва аҳамияти атрофлича ёритилган. Хусусан, аудитнинг халқаро стандартлари — 315-сон АХС, 330-сон АХС, ва 520-сон АХС талаблари асосида таҳлилий амалларни қўллаш тартиби, уларнинг аудиторлик далилларини шакллантиришдаги роли ҳамда таваккалчиликка асосланган ёндашувни амалга оширишдаги аҳамияти илмий нуқтаи назардан асослаб берилган. Шу билан бирга, аудиторлик хулосаларини шакллантиришнинг босқичма-босқич жараёнида таҳлилий амаллардан фойдаланиш зарурияти, уларнинг молиявий ҳисоботлардаги аномал ҳолатларни аниқлаш, иқтисодий кўрсаткичларни баҳолаш ва аудитор хулосасининг ишончлилигини оширишга қаратилган имкониятлари тадқиқ этилган. Мақолада таҳлилий амалларнинг замонавий аудиторлик амалиётида қўлланилиши, рақамли технологиялар ва сунъий интеллект воситалари билан уйғунлашуви бўйича илмий хулосалар берилган.

Калим сўзлар: Аудитнинг халқаро стандартлари, аудиторлик хулосаси, аудиторлик далиллари, таҳлилий амаллар, молиявий ҳисобот аудити, таваккалчилик, хат-мажбурият.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the role and significance of analytical procedures in the process of conducting audits of business entities and forming auditor's opinions in accordance with the requirements of the International Standards on Auditing (ISA), particularly ISA 315, 330, and 520. The study examines the methodological framework for applying analytical procedures, their contribution to gathering sufficient and appropriate audit evidence, and their importance in implementing risk-based audit approaches. Furthermore, the article highlights the necessity of employing analytical procedures at various stages of forming the auditor's opinion, including identifying unusual fluctuations in financial data, assessing key financial indicators, and enhancing the reliability and objectivity of the audit conclusion. The paper also presents scientific insights into the integration of analytical procedures with modern audit practices, emphasizing the growing role of digital technologies and artificial intelligence tools in improving the effectiveness of analytical assessment.

Keywords: International Standards on Auditing, auditor's opinion, audit evidence, analytical procedures, financial statement audit, audit risk, assertion-based testing.

Аудиторлик текширувида таҳлилий амаллар иқтисодий кўрсаткичлар динамикасини баҳолаш, меъерий чекланишлардан оғишишларни аниқлаш ҳамда аудит далилларини шакллантиришда муҳим ўрин тутаяди. Халқаро аудит стандартларига кўра таҳлилий амаллар аудиторнинг корхона ҳақида умумий тасаввурга эга бўлиши, таваккалчиликни баҳолаш ва текширув самарадорлигини ошириш учун мажбурий тартибда қўлланилади. Кейинги йилларда рақамли ҳисобот, бизнес-аналитика ва сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши таҳлилий амалларнинг қўллаш доирасини янада

кенгайтирди. Шу боис таҳлилий амаллар аудиторлик жараёнида нафақат маълумотларни солиштириш воситаси, балки таваккалчиликка асосланган қарор қабул қилиш инструменти сифатида ҳам хизмат қилади.

Молиявий ҳисоботларни аудиторлик текширувдан ўтказиш жараёнида аудиторлик ҳисоботи муҳим ва асосий ўринни эгаллайди. Шу сабабли аудиторлик ҳисоботининг шакли ва мазмуни молиявий ҳисоботга тўғри баҳо бериш жараёнини шакллантиради. Ташқи аудитни ўтказиш жараёнида аудиторлик ҳисоботи ва унинг таркибий қисми бўлган аудиторлик хулосаси муҳим роль ўйнайди. Чунки аудиторлик ҳисоботининг ишончли, тушунарли ва маълумот таъминоти етарли бўлиши молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар учун зарур бўлган ахборотни етказиб бериш учун хизмат қилади. Ушбу мақсадга эришиш учун аудиторлик ҳисоботининг моҳиятини тушуниш жараёнида илғор чет тажрибасига мурожат этиш муҳим аҳамият касб этади.

Аудиторлик текширувини амалга ошириш жараёнида биринчи навбатдаги масалалардан бири аудиторлик ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган ишчи ҳужжатлар ҳисобланади. Текширувни ўтказишга розилик учун ёзиладиган мажбурият хати ҳам унинг таркибига киради. Мажбурият хати аудиторлик фаолияти қонун ҳужжатларига асосан тайёрланади. Иқтисодийни модернизациялаш шароитида ушбу мажбурият хатининг мақсади, текширилувчи миқдор ва аудиторлик ташкилоти ўртасида текширувга розилик бериш битимини тузишда ҳуқуқ ва мажбуриятларни белгилаш, ўрнатиш билан изоҳланади. Албатта, мажбурият хати асосан миқдорга расмий аудиторлик хизматини кўрсатишни сўраб, таклиф этиб ёзилади. Фақат шундан кейингина аудитор, одатда, дастлаб, миқдорнинг фаолияти билан танишувни бошлайди, яъни дастлабки режалаштиришни амалга оширади. Дастлабки режалаштириш аудиторга олдинда турган иш ҳажмини, унинг тахминий қийматини баҳолаш ва мавжуд мажбурият хатини янада ишчан, аниқ ва пухта бўлишини таъминлайди. Халқаро аудиторлик тажрибаси бўйича аудиторлик ташкилоти ва текширилувчи ташкилот ўртасидаги келишилган мажбурият хати оферта ҳисобланади. Аудиторлик ташкилоти томонидан берилган мажбурият хати текширилувчи миқдор фаолияти бўйича текширувни бошлаш ва уни ўтказишда расмий тайинланган аудиторни тасдиқлайди. Мажбурият хати текширилувчи ташкилотнинг ижро этувчи органига тақдим этилади.

Аудиторлик текшируви бўйича шартнома тузилгандан кейин аудит ўтказиш бўйича гуруҳ раҳбари ёки партнёр томонидан режа, аудит дастури ва аудит жараёнига жалб қилинадиган ходимлар, уларга тегишли вазифалар белгилаб олинади.

Аудиторлик ташкилотининг ходимларига тегишли вазифаларни партнёр томонидан бўлиб берилади ва ходимларни бу вазифаларни бажариши доимий назоратини амалга оширади, бундан ташқари аудиторлик текширувини назорат қилиниши гуруҳ раҳбарлари томонидан яъни аудитор, бош аудитор томонидан назорат қилинади. Ушбу кетма-кетликда аудитор ёрдамчиси томонидан аудиторлик текшируви натижаси бўйича тузилган аудиторлик ҳисоботини гуруҳдаги ўзига бириктирилган аудиторга топширади ва аудитор ушбу ҳисоботларни ўзининг аудиторлик ҳисоботи билан бирга умумлаштиради ва умумлашган ҳисоботни бош аудиторга топширади ва бош аудитор ўз навбатида ушбу ҳисоботлар ва ўзининг аудиторлик ҳисоботини бирга умумлаштириб, умумий аудиторлик ҳисоботи учун маълумотлар билан партнёрга топширади. Партнёр аудиторлик ҳисоботини умумлаштиради ва якуни бўйича олинган аудиторлик далиллари, аудит жараёнида муҳимлик даражасини аниқлаши, аудиторлик rischi, аудиторлик текшируви бўйича тестлар

ва танлаш амалларни бажарилиши яна бир бор текширади, шу асосда умумий хулоса чиқаради ва умумий аудиторлик хулосаси расмийлаштиради, раҳбариятга хат шакллантиради. Аудиторлик текширишида қатнашаётган ҳар бир ходим ўзи томонидан режага мувофиқ берилган топшириқ, унинг дастури, бажарилган ишларни қайд қилиб боради ва ушбу масалалар бўйича аудиторлик ҳисоботини тузади. Ушбу ҳисобот берилган топшириқ, уни бажариш учун қилинган амаллар, тўпланган аудиторлик далиллари, уларга ишлов берилиши, бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизими ҳолатининг текширилиши, аудиторлик рискларини аниқлаш бўйича қилинган амаллар, тегишли жадваллар кўрсаткичларини тўғрилиги текширилади.

Таҳлилий амалларнинг самарадорлиги унинг тўғри танланиши ва қўлланилишига боғлиқ. Ўзбекистон амалиётида таҳлилий амаллар асосан горизонтал ва вертикал таҳлил билан чекланиб қолмоқда, аммо халқаро амалиётда:

- регрессия модели;
- прогнозлаштириш;
- статистик таҳлил;
- соҳа бўйича бенчмаркинг каби юқори даражадаги аналитик усуллар кенг қўлланилади.

Тадқиқот шуни кўрсатадики, таҳлилий амаллар аудиторлик текширувининг барча босқичларида – режалаштириш, асосий текширув ва якуний баҳолашда – муҳим аҳамиятга эга. Ягона муаммо шундаки, рақамли компетенциялар паст бўлган аудиторлар юқори аналитик моделлардан фойдалана олмайди. Шу боис аудиторлар учун аналитика ва рақамли аудит бўйича қайта тайёрлаш курслари жорий этиш мақсадга мувофиқ.

1-жадвал

Аудиторлик текширувида қўлланиладиган таҳлилий амалларнинг турлари ва афзалликлари¹

№	Таҳлилий амал тури	Аниқлайдиган ҳолат	Афзалликлари	Қўллаш босқичи
1.	Горизонтал таҳлил	Вақт бўйича ўзгаришлар	Трендларни аниқлашади	Режалаштириш
2.	Вертикал таҳлил	Структура ўзгариши	Молиявий ҳолатни тез баҳолашга замин яратади	Асосий текширув
3.	Коэффициентлар таҳлили	Ликвидлик, фойдалилик, қарздорлик	Қиёсий таҳлил имконини беради	Барча босқичлар
4.	Тренд таҳлили	Кўрсаткичларнинг динамикаси	Хавфли тенденцияларни эрта аниқлашга хизмат қилади	Режалаштириш
5.	Бенчмаркинг	Соҳа бўйича қиёслаш	Ишлаб чиқариш ва молия самарадорлигини аниқлайди	Асосий текширув
6.	Регрессия таҳлили	Сабаб–оқибат боғлиқликлари	Прогнозлайди, муҳим бузиб кўрсатишларни аниқлашга хизмат қилади	Асосий текширув
7.	SI/AI аналитика	Автоматик муҳим бузиб кўрсатишни аниқлаш	Мураккаб хато ва фирибгарлик ҳолатларини аниқлашга хизмат қилади	Барча босқичлар

¹ Муаллиф ишланмаси

Жадвал таҳлили шуни кўрсатадики, аудиторлик текширувида қўлланиладиган таҳлилий амаллар турлари ўзининг мазмун-моҳияти, қўлланилиш босқичи ва ахборот самарадорлиги билан бир-биридан фарқ қилади. Горизонтал ва вертикал таҳлил каби классик усуллар молиявий ҳисобот маълумотларини умумий баҳолаш, кўрсаткичлар динамикасини кузатиш ва структурадаги ўзгаришларни аниқлаш имконини берса, коэффициентлар таҳлили корхонанинг ликвидлик, фойдалилик ва молиявий барқарорлигини комплекс баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, регрессия таҳлили, бенчмаркинг ва замонавий рақамли аналитика усуллари аномал ҳолатларни эрта аниқлаш, бизнес жараёнлар ўртасидаги боғлиқликларни очиклаш ва аудиторлик далилларининг ишонч даражасини оширишга хизмат қилади. Айниқса, сунъий интеллект асосидаги таҳлилий амаллар аудиторлик текширувидаги таваккалчиликни камайтириш, фирибгарлик ҳолатларини автоматик аниқлаш ва аудиторнинг стратегик қарорларини оптималлаштиришда муҳим ўрин тутади.

Жадвалдан келиб чиқадиган умумий илмий хулоса шундан иборатки, таҳлилий амаллар аудиторлик текширувининг барча босқичларида — режалаштириш, асосий текширув ва якуний баҳолашда — юқори ахборот қийматига эга бўлиб, аудитор хулосасининг ишончилиги ва асосланганлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Таҳлилий усулларнинг турли шаклларини мувофиқ танлаш ва комплекс қўллаш аудиторлик жараёнининг самарадорлигини ошириш, молиявий хатарларни тўғри баҳолаш ва текширув натижаларининг аниқлигини таъминловчи муҳим илмий-амалий омил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Миргородская Т.В. Аудит. Учебное пособие. М.:КНОРУС, 2014. 312с. С. 170.
2. Федоренко Н.В. Аудит: Расширяем границы науки. Теория и методология. М.: Инфра-М, 2016. -100с. С.27-33. Аудит. Под ред. А.Е. Суглобова. М.: Дашков и К., 2015.-368с. С.45-61.
3. Аудит ва сифат назоратининг халқаро стандартлари. 2012 йил нашри. 1қисм. 2-жилд. Тошкент:БАМА, 2014. Б. 571-572.
4. ХАС 315, “Муҳим бузиб кўрсатишлар рискларини тадбиркорлик субъекти ва унинг муҳитини билиш асосида аниқлаш ва баҳолаш”, 6(б) банди
5. ХАС 330, “Баҳоланган рискларга жавобан аудиторнинг ҳаракатлари”, 6 ва 18-бандлар
6. Очиллов, Ф. (2024). АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРДАГИ ҚИЁСИЙ АХБОРОТЛАРНИ БАҲОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(1), 437-444.